

Lehrgang Hochschuldidaktik

Teaching, Collaborating,
Coaching & Constructing
Knowledge in Higher Education

T3C

OER zum wissenschaftlichen Arbeiten und Forschungsmethoden für Studierende und Schüler:innen

Gesammelt, (weiter-) entwickelt und beschrieben von Teilnehmer*innen am
Hochschullehrgang T3C (2021-2023) unter der Leitung von Dr. Sandra Schön

Diese Sammlung wird unter den Bedingungen der-Creative Commons-Lizenz CC BY 4.0 International veröffentlicht (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>)

Sandra Schön, Roman Brabec, Christian Groß, Tamara Haim, Bernhard Kitzmüller, Irene Kompaß, Heike Marie Krause, Georg Lehrmayer, Gabriele Pließnig, Frank Telsnig, Barbara Wachter, Stephan Walch und Anna Weiß

mit einem Vorwort von Peter Harrich und Johannes Maurek

Titelbild: Erstellt mit gemeinfreien Abbildungen von Openclipart.org

Veröffentlicht und Stand: Juni 2023

Dieses Dokument kann unter folgendem Link heruntergeladen werden und unter den Lizenzbedingungen gerne auch erweitert, verändert und wiederveröffentlicht werden:

https://docs.google.com/document/d/1tMVQruVI44HiWm2TtMET_HPomI0B7v8j3xOPBEm5KaY/edit?usp=sharing

Diese Version wurde auch dauerhaft im Repository der TU Graz archiviert.

Vorwort

Der Lehrgang für Hochschuldidaktik T3C (Teaching, Collaborating, Coaching & Constructing Knowledge in Higher Education) wird in Kooperation zwischen der Pädagogischen Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule und der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule - Edith Stein (Private Pädagogische Hochschule - Hochschulstiftung der Diözese Innsbruck) angeboten. Er ist ein Blended-Learning-Lehrgang mit reduzierten Präsenzphasen und verstärkter Berücksichtigung aktueller, digital gestützter Lehr- und Lernformen im Wege des Distance Learnings.

Neben der Vermittlung von Grundkompetenzen für die Planung, Gestaltung, Durchführung und Evaluation akademischer Lehre, werden die Teilnehmer*innen zum didaktisch sinnvollen Einsatz aktueller Lehr- und Lernformen sowie zur Vermittlung digitaler Lehrkompetenz an die Studierenden befähigt. Dies beinhaltet sowohl die Befähigung zur methodisch-didaktischen Konzeption von Distance Learning Phasen (offene und betreute Lernphasen) sowie die Begleitung von Fernstudien, bzw. berufsbegleitenden Studien mit Fernstudienanteilen (eModeration, eCoaching).

Das Thema der offenen Bildungsressourcen (Open Educational Resources, OER) ist ein zentraler Aspekt aktueller pädagogischer Tätigkeit mit Hilfe digitaler Technologien und war bereits bei den ersten Durchgängen des Hochschullehrgangs seit 2010 in mehreren Modulen ein wichtiges Thema. Wir freuen uns besonders, dass seit 2021 in Kooperation mit der OER-Zertifizierung von Forum Neue Medien in der Lehre Austria (fnma) die Integration von OER im Hochschullehrgang systematisch umgesetzt wird.

Peter Harrich und Johannes Maurek

Überblick über die Ressourcen

1. Einleitung	5
2. OER für Schüler*innen bis etwa 14 Jahren	5
2.1 Übungsmaterial für die Primarstufe "Daten und Diagramme"	5
2.2 MINT Projekt „KATAPULT – Daten sammeln und veranschaulichen“	6
2.3 Mit Kindern forschen "Forschendes Lernen im Sachunterricht oder >>Trinken Fische?<<"	6
2.4 Forscherheft- Längen: Ordnen- Vergleichen- Messen - Präsentieren für die Grundstufe 2	7
2.4 Geräteparcours mit Selbstevaluierung zu der koordinativen Kompetenz Gleichgewicht Georg Lehrmayer	7
2.5 Farbspektrum - Zerlegen und Verbinden	8
3. OER für Studierende	9
3.1 Der Reader "L3T's research" zu Forschungsmethoden im Themenfeld des Lernens und Lehrens mit Technologien	9
3.2 "Von der Idee zur Bachelorarbeit", ein Überblick in 9 Schritten (Version 2023)	9
3.3 Musik-Apps für die Primarstufe - ein Leitfaden für Studierende	10
3.4. Auszug aus Matteo Carcassi 25 Études mélodiques et progressives	11
3.5 Leitfaden für eine Bachelorarbeit - Das Warum, das Wie und das Was einer guten Arbeit	11
3.6 Formulare zum Beurteilen von Lehrauftritten im Fachbereich "Küchenmanagement" und Beobachtungsaufträge für Studierende	12
3.7 Ein Schuljahr Berufsfindung an der Polytechnischen Schule	12
3.8 Orientierungshilfe für das Wissenschaftliche Schreiben	13

1. Einleitung

Diese Sammlung ist ein Ergebnis der Teilnehmer:innen eines Moduls unter der Leitung von Sandra Schön im Hochschullehrgang T3C (Gesamtleitung: Peter Harrich, Johannes Maurek). Alle Teilnehmer*innen sind gebeten worden, ein OER zum wissenschaftlichen Arbeiten zu erstellen, das sich an Schüler:innen oder an Studierende richtet. In diesem Dokument werden die hierbei erstellten OER gesammelt und vorgestellt und ggf. auch weitere Funde ergänzt. Dabei wird das entsprechende OER beschrieben, z.B. Format der OER und Einsatzform und natürlich auch verlinkt und Angaben zur Lizenz gemacht.

2. OER für Schüler*innen bis etwa 14 Jahren

2.1 Übungsmaterial für die Primarstufe “Daten und Diagramme”

Tamara Haim

Das Übungsmaterial ist zur Wiederholung, Festigung und Vertiefung des Wissens zum Thema Daten und Diagramme im Rahmen des offenen Lernens gedacht. Im Vorhinein wird das Thema handlungsorientiert mit allerhand Material (Steckperlen, Gummibärchen, Würfel, Haftnotizen, etc.) eingeführt. Die Schüler*innen können mit der Lernressource üben, Strichlisten zu erstellen, Diagramme zu benennen, ergänzen und zu erstellen, Umfragen durchzuführen, Aussagen zu überprüfen und den Umgang mit dem Diagramm-Generator zu vertiefen.

Zielgruppe:	Schüler*innen der GS 2, Lehrer*innen und Studierende im Bereich der Primarstufe und Interessierte
Format:	Offen lizenziertes PDF-Dokument mit Übungsmaterial zum Thema “Daten und Diagramme” in der Primarstufe
Einsatzform:	Arbeitsblätter
Lizenz der OER:	CC BY-SA 3.0
Quellenangaben:	Übungsmaterial für die Primarstufe “Daten und Diagramme”, Haim Tamara, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/at/ , Veröffentlicht bei der offenen Bildungsmediathek MUNDO, https://mundo.schule/details/SODIX-0001050718
URL:	https://mundo.schule/details/SODIX-0001050718

2.2 MINT Projekt „KATAPULT - Daten sammeln und veranschaulichen“

Roman Brabec

Das Arbeitsmaterial dient zur Umsetzung eines interdisziplinären MINT- Projektes. Mit Hilfe eines selbst gebauten Katapults werden physikalische Gesetzmäßigkeiten erforscht und entdeckt. Die Wurfexperimente liefern Datensätze, aus denen die SchülerInnen Diagramme erstellen und statistische Berechnungen durchführen. Die Daten werden anschließend auch digital aufbereitet und veranschaulicht.

Zielgruppe:	Schüler*innen der Sekundarstufe 1
Format:	Offen lizenzierte PDF Datei
Einsatzform:	MINT Projekt Arbeitsblatt
Lizenz der OER:	CC BY-SA 4.0 International
Quellenangaben:	Katapult - Daten sammeln und veranschaulichen von Roman Brabec unter der Lizenz CC BY-SA 4.0
URL:	https://mundo.schule/details/SODIX-0001052416

2.3 Mit Kindern forschen “Forschendes Lernen im Sachunterricht oder >>Trinken Fische?<<”

Christian Groß

Die Zusammenfassung soll Lehrpersonen unterstützen, die Methode “Forschendes Lernen” im Unterricht einzusetzen. Der Sachunterricht der Primarstufe ist für diesen Zugang hervorragend geeignet und die Praxis zeigt viele großartige Produkte. Zugleich lernen Kinder in Grundzügen, wie man forschen kann.

Zielgruppe:	Lehrpersonen der Primarstufe und Schüler*innen der GS2
Format:	Offen lizenzierte PDF Datei
Einsatzform:	Zusammenfassung des Prinzips “Forschendes Lernen” mit einem Beispiel
Lizenz der OER:	CC BY-SA 4.0 International
Quellenangaben:	Forschendes Lernen im Sachunterricht 2023 by Christian Groß is licensed under

	CC BY 4.0
URL:	https://mundo.schule/details/SODIX-0001052988

2.4 Forscherheft- Längen: Ordnen- Vergleichen- Messen - Präsentieren für die Grundstufe 2

Kompaß Irene

Anhand dieses Forscherheftes können die Schüler*innen Erfahrungen zu den Größenbereichen Längenmaßen sammeln, Längen miteinander vergleichen, das genaue Messen üben, ihre Lösungen im Forscherheft darstellen (in Form von Zeichnungen, Tabellen...) und präsentieren. Dadurch können sie ihr Wissen vertiefen und erweitern.

Zielgruppe:	Schüler*innen der GS 2, Lehrer*innen und Studierende im Bereich der Primarstufe
Format:	Offen lizenzierte PDF Datei
Einsatzform:	Forscherheft für den Mathematikunterricht
Lizenz der OER:	CC BY - SA 4.0 International
Quellenangaben:	Forscherheft Längen: Ordnen-Vergleichen- Messen- Präsentieren, Irene Kompaß, CC BY- SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
URL:	https://mundo.schule/details/SODIX-0001054157

2.4 Geräteparcours mit Selbstevaluierung zu der koordinativen Kompetenz Gleichgewicht

Georg Lehrmayer

Die Schüler:innen haben schon Vorerfahrungen und Vorkenntnisse zum Thema koordinative Kompetenzen im Sport- und Atelierunterricht erworben. Nun erproben sie einen noch anspruchsvolleren Geräteparcours und ermitteln dabei ihre aktuelle Gleichgewichtsfähigkeit - eine der koordinativen Kompetenzen - mithilfe eines Evaluierungsbogens. In diesem werden für jede der sieben Parcoursstationen jeweils

drei Schwierigkeitsgrade der Bewältigung angeboten. Jedem Kind stehen drei Versuche pro Parcoursstation zur Verfügung. Es trägt die Ergebnisse der Versuche in den Evaluationsbogen ein. So können die Schüler:innen selbst erforschen, ob durch mehrfachen Versuchen Fortschritte erzielt werden können.

Zielgruppe:	Schüler:innen der GS 2
Format:	Offen lizenzierte PDF-Datei mit Geräteparcours und Selbstevaluierungsbogen zum Erforschen und Verbessern der koordinativen Fähigkeit Gleichgewicht
Einsatzform:	zur Selbstevaluierung und Verbesserung
Lizenz der OER:	CC BY - SA 4.0
Quellenangaben:	Geräteparcours mit Selbstevaluierung zu der koordinativen Kompetenz Gleichgewicht
URL:	https://mundo.schule/details/SODIX-0001054093

2.5 Farbspektrum - Zerlegen und Verbinden

Heike Marie Krause

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Farbspektrum und beinhaltet 2 Experimente, die von den Schüler:innen selbst durchgeführt, beobachtet und dokumentiert werden sollen. Ein Experiment zerlegt das weiße Licht in Farben, das andere Experiment verbindet die Farben zu einem Weiß. Die Auswahl der Materialien ist so gewählt, dass die Schüler:innen die Experimente auch zuhause durchführen können. Für Lehrende gibt es Erklärungen, Links, Forscherblätter für Schüler:innen und weiterführende Ideen zu den Themen Licht, Farbe und das träge Auge des Menschen.

Zielgruppe:	Schüler:innen ab der 4. Klasse Lehrende, die Inspirationen suchen oder sich noch unsicher zum Thema fühlen
Format:	PDF
Einsatzform:	Experimente von Schüler:innen durchgeführt, beobachtet und dokumentiert
Lizenz der OER:	CC BY-SA 4.0 International
Quellenangaben:	Farbspektrum - Zerlegen und Verbinden, Heike Marie Krause, CC-BY-SA 4.0
URL:	https://mundo.schule/details/SODIX-0001054248

3. OER für Studierende

3.1 Der Reader “L3T’s research” zu Forschungsmethoden im Themenfeld des Lernens und Lehrens mit Technologien

Sandra Schön

Martin Ebner und Sandra Schön haben für den Reader “L3T’s Research” Texte rund um Forschungsvorhaben und -methoden im Feld des Lernens und Lehrens mit Technologien gesammelt. Der Reader wird u.a. im Hochschullehrgang Hochschuldidaktik T3C eingesetzt und auch Studierenden der TU Graz empfohlen, die im genannten Themenfeld eine Qualifikationsarbeit schreiben möchten

Zielgruppe:	Studierende im Themenfeld des Lernen und Lehrens mit Technologien
Format:	Textsammlung von offen lizenzierten Ressourcen zur eigenständigen Einarbeitung und teils auch Vertiefung zum Thema Forschung im Themenfeld des Lernen und Lehrens mit Technologien, Reader als PDF mit 84 Seiten Umfang
Einsatzform:	Zur vertiefenden Lektüre.
Lizenz der OER:	CC BY-SA 3.0 International
Quellenangaben:	Schön, Sandra & Ebner, Martin (2014). L3T’s research! Wissenschaftlich Arbeiten zum technologiegestützten Lernen. Reader. Entwickelt und erstellt in Kooperation des BIMS e.V. (Bad Reichenhall, D) und der TU Graz (Graz, AT)
URL:	https://sansch.files.wordpress.com/2014/10/reader_wissenschaftliches_arbeiten.pdf

3.2 “Von der Idee zur Bachelorarbeit”, ein Überblick in 9 Schritten (Version 2023)

Gabriele Pließnig

Das OER “Von der Idee zur Bachelorarbeit” in 9 Schritten ist eine Kurzzusammenfassung mit Richtlinien und Anleitungen für Studierende der Bachelorstudiengänge DATG und FSES an der PH Kärnten und erklärt alle Schritte vom Prozess des Einreichens bis zur Abgabe der fertigen Bachelorarbeit. Die angefügten URLs führen die Studierenden direkt zu allen notwendigen Dateien wie “Betreuungsvereinbarung”, “Zitierregeln” oder “Formalen Kriterien”. Durch die offene Lizenzierung kann es rasch für andere Studiengänge adaptiert werden.

Zielgruppe:	Studierende der Bachelorstudiengänge an der PHK insbesondere Studierende der Studiengänge DATG und FSES
Format:	offen lizenzierte PDF-Datei
Einsatzform:	Ergänzende Informationen im Bereich der Bachelorstudien insbesondere einsetzbar im Bereich "Wissenschaftliches Arbeiten"
Lizenz der OER:	z.B. CC BY-SA 4.0
Quellenangaben:	Von der Idee zur Bachelorarbeit, Gabriele Pließnig, CC BY SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
URL:	OER Gabi_1402.pdf (ph-kaernten.ac.at)

3.3 Musik-Apps für die Primarstufe - ein Leitfaden für Studierende

Anna Weiß

Das OER "Musik-Apps für die Primarstufe" ist eine Sketchnote bzw. ein übersichtlicher Leitfaden für Studierende in der Primarstufe. Es soll einen schnellen Überblick verschaffen, welche Apps für Rhythmik, Notenlehre, Kinderlieder bzw. Repertoire und improvisierendes Musizieren gut geeignet sind und am Stand der neuesten Forschung sind. Ausgangsquelle war das Institut für digitale Musiktechnologien in Forschung und Praxis, das sich auf die Verbindung von Forschung und Praxis in der Musik-Digitalität spezialisiert hat.

Zielgruppe:	Studierende der Primarstufe an der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz
Format:	offen lizenzierte JPEG-Datei
Einsatzform:	neueste Musikapps im Musikunterricht, Vokalpraxis
Lizenz der OER:	CC BY 4.0
Quellenangaben:	Musik-Apps für die Primarstufe, Anna Weiß, CC BY 4.0
URL:	https://www.flickr.com/photos/197691541@N07/52688636719/in/dateposted-public/

3.4. Auszug aus Matteo Carcassi 25 Études mélodiques et progressives

Bernhard Kitzmueller

Die hier vorliegende OER stellt den Versuch dar, einen Auszug aus „25 Études mélodiques et progressives, Opus 60“ um die Notationsform der Tabulatur zu erweitern. Auf diese Weise soll Carcassi's wunderbare Gitarrenmusik auch einem jungen, vorwiegend nicht klassisch geprägten Publikum zugänglich gemacht werden.

Zielgruppe:	Schüler*innen der SEK 2, Gitarrenmaturanten
Format:	offen lizenziertes PDF
Einsatzform:	Gitarrenunterricht
Lizenz der OER:	CC BY 4.0 International
Quellenangaben:	Auszug aus Matteo Carcassi 25 Études mélodiques et progressives, Bernhard Kitzmueller, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Quelle:Gallica.bnf.fr / Conservatoire
URL:	https://zenodo.org/record/7646904#.Y-5S-C9Xb3A

3.5 Leitfaden für eine Bachelorarbeit - Das Warum, das Wie und das Was einer guten Arbeit

Stephan Walch

Die OER Präsentation : „Leitfaden für eine Bachelorarbeit – Das Warum, das Wie und das Was einer guten Arbeit“ ist ein Foliensatz mit 21 Folien für einen etwa 50 minütigen Einführungsvortrag, die die Kernfragen einer Bachelorarbeit für den Studiengang Fachbereich Ernährung und Ernährung und Haushalt an der PH- Tirol erläutert. Die Präsentation erläutert das allgemeine Bildungsziel einer Bachelorarbeit sowie die Findung eines Themas, einer passenden Betreuungsperson, die Unterschiede der Forschungsmethoden und formalen Kriterien. . Des Weiteren werden alle notwendigen Schritte von Beginn bis zur Einreichung genauestens erklärt, beschrieben und durch URLs unterstützt.

Zielgruppe:	Studierende des Bachelorstudiengangs Fachbereich Ernährung, Ernährung und Haushalt und Studierenden an der Pädagogischen Hochschule Tirol
Format:	Powerpoint Präsentation
Einsatzform:	Einführungsvortrag Seminar Bachelorarbeit und Wissenschaftliches Arbeiten

Lizenz der OER:	z.B. CC BY 4.0 International
Quellenangaben:	Leitfaden für eine Bachelorarbeit - Das Warum, das Wie und das Was einer guten Arbeit, Stephan Walch, CC BY 4.0
URL:	https://www.researchgate.net/publication/368721031_Leitfaden_fur_eine_Bachelorarbeit_-_Das_Warum_das_Wie_und_das_Was_einer_guten_Arbeit

3.6 Formulare zum Beurteilen von Lehrauftritten im Fachbereich "Küchenmanagement" und Beobachtungsaufträge für Studierende

Barbara Wachter

Kompetenzorientierter Beurteilungsbogen zum Bewerten von Lehrauftritten im Fachbereich "Küchenmanagement". Es wurde in drei Bereiche - theoriegeleitete Planung, praktische Durchführung und Reflexion - untergliedert. Zusätzlich wurden vier Beobachtungsaufträge, anhand derer sich die Studierenden Feedback in Bezug auf die Meldebeteiligung der Schüler/-innen, das Unterrichtsklima, die Strukturiertheit des Unterrichts und den Unterrichtserfolg geben, verfasst.

Zielgruppe:	Studierende des Bachelorstudiengangs Fachbereich Ernährung an der Pädagogischen Hochschule Tirol
Format:	offen lizenziertes PDF
Einsatzform:	Beurteilung von Lehrauftritten
Lizenz der OER:	CC BY-SA 4.0
Quellenangaben:	Formulare zur Beurteilung von Lehrauftritten, Barbara Wachter, CC BY-SA 4.0
URL:	https://www.researchgate.net/publication/368832060_Formulare_zur_Beurteilung_von_Lehrauftritten_von_Barbara_Wachter_unter_der_Lizenz_CC_BY-SA_4_0

3.7 Ein Schuljahr Berufsfindung an der Polytechnischen Schule

Frank Telsnig

Durch dieses Poster soll in übersichtlicher Form dargestellt werden, welche Schritte bezüglich Berufsorientierung und Berufsfindung in einem Schuljahr an der Polytechnischen Schule gesetzt werden. Zusätzlich werden Teile der Forschungsergebnisse der Untersuchung, die an den Kärntner Schulen im Schuljahr 2021/22 durchgeführt wurden, dargestellt.

Zielgruppe:	Lehrpersonen, die einen der drei Hochschullehrgänge, die es im ibobb-Konzept gibt, besuchen: Bildungs- und Berufsorientierung (12 EC), Berufsorientierung-Koordination (9 EC) und Schüler- und Bildungsberatung (12 EC)
Format:	offen lizenzierte PDF-Datei
Einsatzform:	Übersichtliches und kompaktes Poster, das den Lehrenden als
Lizenz der OER:	CC BY 4.0
Quellenangaben:	Ein Schuljahr Berufsfindung an der Polytechnischen Schule, Frank Telsnig, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
URL:	https://www.ph-kaernten.ac.at/fileadmin/media/berufspaedagogik/berufspaedagogik/Themenfelder/Berufsfindung_an_der_Polytechnischen_Schule.pdf

3.8 Orientierungshilfe für das Wissenschaftliche Schreiben

Elisabeth Nuart

Beim Schreiben wissenschaftlicher Texte fällt es manchmal schwer, die Orientierung und den Überblick zu bewahren. Man verliert sich in der Recherche oder kommt bei der Hälfte drauf, dass man eigentlich schon jetzt zuviele Zeichen hat. Die vorliegende interaktive Präsentation soll dabei unterstützen, wesentliche Kriterien für eine wissenschaftliche Arbeit im Blick zu behalten und systematisch am eigenen Text zu arbeiten.

Zielgruppe:	Studierende pädagogischer Studienrichtungen
Format:	Interaktive Präsentation mit 4 Slides mit kurzer Audioeinleitung und 11 weiterführenden Links.
Einsatzform:	Als Kurzinformation und Anleitung zur Strukturierung des eigenen Schreibprozesses.
Lizenz der OER:	CC BY-SA 4.0
Quellenangaben:	Orientierungshilfe für das wissenschaftliches Schreiben, Elisabeth Nuart, CC BY SA 4.0
URL:	https://www.slideshare.net/ElisabethNuart/orientierungshilfe-wissenschaftliches-schreibenpptx